

FİZİKİ TƏRBİYƏNİN TƏDRİSİ METODİKASI

UOT 372.879.6

Parviz Nazir oğlu Quliyev

*Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını
baş müəllimi, dosent*

<https://orcid.org/0000-0002-1779-4236>

Qəlbınur Vüqar oğlu İsmayılov

*Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının müəllimi
<https://orcid.org/0000-0002-1779-4236>*

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BƏDƏN TƏRBİYƏSİ SİSTEMİNDƏ İDMAN OYUNLARI

Parviz Nazir oğlu Guliyev

*доцент, старший преподаватель
Азербайджанской Государственной
Академии Физической культуры и Спорта*

Галбинур Вугар оглы Исмаилов

*преподаватель
Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта*

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Parviz Nazir Guliyev

*assistant professor, senior lecturer at
Azerbaijan State
Academy of Physical Culture and Sports*

Galbinur Vugar Ismailov

*teacher at
Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports*

SPORTS GAMES IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Резюме: В статье рассматриваются специфические особенности спортивной игры. Отмечается, что спортивная игра – это соревновательная деятельность, получившая статус официального вида спорта, состоящая из специфических и заранее обусловленных действий с игровым предметом с целью достижения общего выигрыша. Игры людей – это прежде всего продукт деятельности сознания человека, форма его творческой, преобразующей деятельности. С развитием общества роль игры в его жизни возрастает. Этому способствует научное обобщение богатого опыта, раскрытие ее сущности; возрастание умения правильно использовать ее при решении различных социальных задач и развитие самой игры, ее содержания, что само по себе опровергает ложные представления о ее неизменности, вечном характере и предопределенности проявлений.

Ключевые слова: физическое воспитание, спортивные игры, вид спорта, результат, деятельность

Xülasə: Məqalə idman oyununun spesifik xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Qeyd olunur ki, idman oyunu ümumi qələbəyə nail olmaq üçün oyun obyektinə ilə konkret və əvvəlcədən müəyyən edilmiş hərəkətlərdən ibarət rəsmi idman növü statusu almış rəqabətli fəaliyyətdir. İnsanların oyunları, ilk növbədə, insan şüurunun fəaliyyətinin məhsulu, onun yaradıcı, dəyişdirici fəaliyyətinin bir formasıdır. Cəmiyyətin inkişafı ilə oyunun onun həyatında rolu artır. Buna zəngin təcrübənin elmi şəkildə ümumiləşdirilməsi, mahiyyətinin açılması kömək edir; müxtəlif sosial problemlərin həllində və oyunun məzmununun inkişafında ondan düzgün istifadə etmək bacarığının artması, onun dəyişməzliyi, əbədi təbiəti və təzahürlərin əvvəlcədən təyin edilməsi haqqında yanlış fikir təkzib edir.

Açar sözlər: *bədən tərbiyəsi, idman oyunları, idman növü, nəticə, fəaliyyət*

Summary: The article deals with the specific features of a sports game. It is noted that a sports game is a competitive activity that has received the status of an official sport, consisting of specific and predetermined actions with a game object in order to achieve a common win. Games of people are, first of all, a product of the activity of human consciousness, a form of its creative, transformative activity. With the development of society, the role of the game in his life increases. This is facilitated by the scientific generalization of rich experience, the disclosure of its essence; an increase in the ability to correctly use it in solving various social problems and the development of the game itself, its content, which in itself refutes false ideas about its immutability, eternal nature and predestination of manifestations.

Keywords: *physical education, sports games, sport, result, activity*

Спортивные игры – особая разновидность спорта. В нее входит большое количество игр, каждая из которых составляет самостоятельный вид спорта. Сегодня известно около 100 игр, по которым регулярно проводятся спортивные состязания. Среди большого разнообразия средств физического воспитания, используемых в целях гармоничного развития современного человека, одно из ведущих мест занимают игры, и в особенности игры спортивные. Они относятся к числу самых распространенных и любимых видов физических упражнений у людей всего мира. Самые популярные из них включены в программу Олимпийских игр. Популярность спортивных игр объясняется рядом причин. Абсолютное большинство из них исключительно доступны: не требуется дорогостоящий инвентарь, какие-то особые места для занятий, а главное – нет необходимости в длительной предварительной подготовке для участия в соревнованиях. Игры отличаются особой привлекательностью. Для победы здесь мало одного физического превосходства. Победителем становится тот, кто проявит более высокий интеллект и сумеет найти путь к успеху не только при равенстве сил, но и при преимуществе соперника. Игровое соревнование – это и великолепное спортивное зрелище. Высокий накал страстей, непредсказуемость результата, предельное напряжение и мастерство, доставляющее

удовольствие тем, кто следит за состязанием на площадке. Наибольшее число зрителей, посещающих стадион, приходится на соревнования в различных видах спортивных игр. Популярность игр объясняется еще и тем, что они представляют исключительное по глубине и разносторонности влияния средство общей физической подготовки, с помощью которого прекрасно совершенствуются быстрота, ловкость, сила, выносливость, осваиваются такие жизненно важные навыки, как бег, прыжки, метания. Таким образом, в современной системе физического воспитания, преподаваемого в Вузах ведущая роль принадлежит спортивным играм. Главное достоинство их заключено в особой притягательной силе и широте применения, что одновременно и спорт высших достижений, и спортивное развлечение, отличное средство активного отдыха и восстановления.

Особо следует отметить, социальную сущность спортивных игр. Игровая деятельность представляет собой самостоятельный вид деятельности, присущий человеку. Возникновение игры непосредственно связано с трудом, с утилитарной деятельностью человека. Поддержание жизни, первоначально связанное с охотой, а позднее со скотоводством и обработкой земли, послужило реальной основой для отражения реальных жизненных процессов в играх детей. Социальная функция игры заключается в подготовке к

труду. Именно в игре, где моделируются реальные жизненные условия, наилучшим образом формируются качества личности, определяющие успешность трудовой деятельности человека. Но направленность этой деятельности различна. В процессе труда удовлетворяются материальные потребности. В игре же, для которой характерно максимальное проявление творческих способностей, в первую очередь удовлетворяются духовные и двигательные потребности. Поэтому игровая деятельность направлена на совершенствование самого человека, его психической и физической деятельности. Отмеченные особенности объясняют ту тесную взаимосвязь и взаимное влияние, которые существуют между трудом и игрой. В этом находит свое выражение социальная функция игры, обеспечивающая развитие как отдельного индивидуума, так и общества в целом. Здесь уместно отметить, что многие проявления в культурной жизни и искусстве обязаны своим существованием игре, под влиянием которой формируются способности к творческому самовыражению. Развитие фантазии, интуиции, изобретательности, так необходимых в сфере науки и техники, также происходит в процессе игры. Но самым важным аспектом влияния игры следует признать осуществляемую через нее социальную интеграцию. И в этом отношении особенно важны спортивные игры как социальная форма организации совместной деятельности по достижению общей цели. Каждый коллектив играющих есть не что иное, как социальная микросистема со своим распределением ролей и характером взаимоотношений между участниками. В сфере физического воспитания игре принадлежит роль предшественника современного спорта. Именно в игре родилось состязание, которое со временем превратилось в спорт (и в том числе в спортивные игры) со всем его многообразием форм и проявлений. О близком родстве игры и спорта сегодня нам напоминают самые крупные спортивные состязания современности – Олимпийские игры. В игровой деятельности можно выделить четыре аспекта: биологический, социальный, психологический, педагогический. Каждый

из них позволяет обрисовать значение этого вида деятельности при решении вопросов становления и совершенствования природы человека. Развитие игр связано с формированием теории и практики физического воспитания. Уже на первых этапах становления общества игра использовалась как средство подготовки воина, который должен быть ловким и сообразительным, обладать зорким глазом, быстрыми ногами и меткой рукой.

В наше время популярность игр, а следовательно, и выполняемая ими социальная функция, значительно возросли. Социальными категориями спортивных игр являются: «играющий субъект» и «спортивно-игровой коллектив». «Играющий субъект» представляет собой достаточно сложный предмет анализа, прежде всего потому, что он – не упорядоченная система и не хаотическая система, но является ими обеими одновременно. С одной стороны, мозг игрока, контролирующий его поведение посредством принятия решений и нейро-моторной регуляции, – это, несомненно, «система на грани хаоса». С другой стороны, эффективно управляемое системное поведение, выражающееся в правильных действиях и операциях, представляет собой безусловный пример деятельности хорошо сбалансированной системы. Такое описание соответствует большинству жизненных ситуаций, в которые попадает человек. Но его участие в игре почти всегда происходит в условиях острого соревновательного конфликта, проявления агрессии и тревоги и связанного с ними стресса, при дефиците времени и вынужденной самостоятельности принятия решения на фоне неточного, вероятностного знания о планах партнеров и замыслах соперников. «Спортивно-игровые коллективы» существуют в рамках институционализированного спорта. Они представляют собой простые организационно – управленческие структуры, некие надсистемы, функционирующие по законам менеджмента. Принципиально важно то, что в подобной правильно организованной надсистеме играющий субъект является важнейшей подсистемой. Иерархия и внутренние потоки всех уровней такого управленческого конгломерата представляют

собой симбиоз комплексных динамических систем и простых управленческих систем, осуществляющих взаимодействие через личность и посредническую роль тренера. Действия игроков в спортивных играх отличаются большим разнообразием, сложностью и изобретательностью. Они требуют высокого физического и психического напряжения, обусловленного необходимостью превзойти соперника, со своей стороны прилагаящего все силы, чтобы добиться превосходства. Каждое действие участника игры определяется внешними и внутренними условиями спортивного поединка. Поэтому успех соревнования в первую очередь зависит от адекватности отражения ситуации в сознании игрока и его способности выбрать и осуществить наиболее рациональное решение (с учетом внешних и внутренних причин). В связи с этим особую роль здесь играет психическая сторона игровой деятельности.

Психологической подготовке спортсменов в игровых видах спорта надо уделять внимание на каждом занятии (как теоретическом, так и практическом). Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего процесса обучения и тренировки спортсменов. С ее помощью решаются следующие задачи:

- воспитание моральных качеств занимающихся;
- формирование сплоченного спортивного коллектива и здорового психологического климата;
- воспитание волевых качеств;

Литературы:

1. Abasov T.T. İdman və mütəhərrik oyunlar: Dərslik. -Bakı. -1987.
2. İbrahimova, N.M., Ağalıyev, A.A. Mərkəz oyunçusunun hazırlanması üçün bəzi tövsiyələr: Metodik vəsait. -Bakı, 2011.
3. Ələkbərov, H., Namazova, Ə., Quliyev, E., Salmanov, Ç. Mütəhərrik oyunlar. –Bakı, 2006.
4. Былеева, Л., Коротков, И, Яковлев, В. Подвижные игры. -М. «ФиС», 1974.
5. Железняк, Ю.Д., Протопов Ю.М. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. -Москва «АКАДЕМА», -2004

– развитие способности управлять своими эмоциями;

– развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения;

– развитие процессов восприятия;

– развитие тактического мышления.

Воспитание моральных качеств, занимающихся осуществляется в ходе учебно-тренировочного процесса и во многом определяется коллективным характером спортивных игр. Тренеры спортивных школ должны обращать серьезное внимание на воспитание у спортсменов характера, нравственных качеств, идейной убежденности, коллективизма, патриотизма, разносторонних интересов, положительного отношения к труду и занятиям спортом, а также других качеств.

Актуальность проблемы заключается в стремлении сформировать убеждение в важности и необходимости в высококвалифицированных кадрах в сфере физической культуры и спорта для решения государственных задач физического совершенствования населения.

Научная новизна проблемы: Воспитать у будущих специалистов по физической культуре и спорту педагогическое мышление, познавательную активность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки к профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность приобщения к научно-исследовательской и практической деятельности в сфере физической культуры.

Практическая значимость проблемы: Содействовать формированию у студентов целостного представления о профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта на предметной основе спортивных игр.

Email: pervizquliyev82@mail.ru

Rəyçilər: dos. İ.S. Əliyev,

ped.ü.fəls.dok. Y. Səmədov

Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2022